

ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СТРУКТУРЫ ТАШКЕНТСКОГО ОАЗИСА (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

Кодиров Фаррух

Главный специалист отдела исполнительской дисциплины и контроля, Управления стратегического анализа, рейтингов и контроля исполнения в Министерстве высшего образования науки и инновации

E-mail: berdiev_farrux@mail.ru

+998 94 511 07 07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18399973>

ARTICLE INFO

Received: 25th January 2026

Accepted: 26th January 2026

Online: 27th January 2026

KEYWORDS

Ташкентский оазис, Чач, древние поселения, градостроительство, архитектурная планировка

ABSTRACT

В статье рассматриваются основные этапы формирования Ташкентского оазиса в древности и средневековье. На основе археологических данных анализируются ранние формы расселения, особенности планировки поселений и предпосылки становления городской структуры региона.

История формирования Ташкентского оазиса представляет собой сложный и многоэтапный процесс, связанный с развитием древних форм расселения, хозяйственной деятельности и архитектурно-градостроительных традиций Центральной Азии. Исследование ранних этапов освоения территории современного Ташкента позволяет проследить закономерности становления поселений, эволюции их планировочной структуры и перехода от первобытнообщинных форм жизни к раннегосударственным образованиям.

Территория Ташкентского оазиса входила в состав древнего исторического региона Чач (Шаш), который располагался в бассейне реки Сырдарья и её притоков. Выгодные природно-географические условия - наличие водных ресурсов, плодородные земли и удобные пути сообщения - способствовали раннему заселению данной местности. Археологические данные свидетельствуют о существовании здесь стоянок первобытных людей уже в глубокой древности, однако их изучение осложняется разрушением культурных слоёв и слабой сохранностью памятников.

Наиболее ранние формы расселения представляли собой пещерные и открытые стоянки, обнаруженные в районе Оби-Рахмат и на берегах реки Бозсу. Эти памятники дают представление не только о быте и хозяйственной деятельности древних людей, но и о характере внутреннего устройства жилищ. Использование природных укрытий, каменных и деревянных элементов, глины и растительных материалов отражает приспособление человека к окружающей среде и формирование первоначальных строительных навыков.

Постепенный переход от кочевого образа жизни к оседлости обусловил возникновение первобытнообщинных поселений. Для них характерны коллективные формы жилья, круглая или овальная планировка построек, наличие очага в центре жилища, а также простейшие оборонительные элементы. Такие поселения закладывали основы будущей системы расселения Ташкентского оазиса и определяли направления его территориального развития.

Важную роль в эволюции поселений сыграли изменения в хозяйственной деятельности населения. Развитие земледелия и скотоводства способствовало закреплению населения на определённых территориях, совершенствованию орудий труда и росту материальной культуры. Это, в свою очередь, отражалось на планировке поселений, усложнении архитектурных форм и появлении специализированных построек хозяйственного назначения.

С образованием союзов племён и укреплением экономических связей между отдельными общинами начинается процесс формирования административно-территориальных единиц. Появляются крупные поселения, выполнявшие функции центров ремесла, торговли и управления. Именно на этом этапе закладываются предпосылки возникновения городов как устойчивых форм расселения.

Одним из древнейших городских центров Ташкентского оазиса является Канка, планировка которой отражает ранние градостроительные принципы: наличие укреплённой цитадели, жилых кварталов и хозяйственных зон. Использование сырцового кирпича, развитие каркасно-стоечной системы строительства и организация внутреннего пространства свидетельствуют о высоком уровне строительной культуры населения.

Таким образом, формирование городской структуры Ташкентского оазиса представляло собой непрерывный исторический процесс, в котором отразились природные условия, уровень социально-экономического развития и культурные традиции региона. Анализ археологических и градостроительных источников позволяет рассматривать Ташкент как один из древнейших центров цивилизации Центральной Азии, развитие которого основывалось на глубинной исторической преемственности.

Список литературы:

- 1.Зиев А. Ташкент. Часть I: Древность и средневековье. - Ташкент: Издательство журнала «San'at», 2012. - 280 с.
- 2.Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. - М.: Восточная литература, 1963. - 746 с.